

ПСОРИАЗ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

*Маликаждар Ж.М.,
Абсеит А.Б.*

Врач дерматовенеролог, Казахстан, г. Алматы

PSORIASIS AND DIABETES MELLITUS

*Malikazhdar J.,
Abseit A.*

Dermatovenerologist, Kazakhstan, Almaty

Аннотация

Псориаз является самым распространенным хроническим дерматозом и встречается у 1–3% населения в зависимости от климатогеографического региона. Среди пациентов дерматологических стационаров больные псориазом составляют около 15–20 %.

В настоящее время накоплены данные, доказывающие коморбидные ассоциации псориаза с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и др. Увеличение распространенности метаболического синдрома среди пациентов с псориазом доказано во многих странах, включая Италию, Израиль, Индию, Японию, Китай, Тунис и Соединенные Штаты Америки.

В Казахстане официально зарегистрированы 6242 пациента с диагнозом «псориаз». Около 30% из них имеют среднюю и среднетяжелую формы заболевания. В нашей стране с 2020 года лечение псориаза включено в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения и финансируется в рамках обязательного медицинского страхования. Пациенты бесплатно получают эффективную генно-инженерную биологическую терапию.

Abstract

Psoriasis is the most common chronic dermatosis and occurs in 1-3% of the population, depending on the climatogeographic region. Psoriasis patients account for about 15-20% of patients in dermatological hospitals.

Currently, data has been accumulated proving the comorbid associations of psoriasis with diabetes mellitus, metabolic syndrome, cardiovascular diseases, depression, etc. An increase in the prevalence of metabolic syndrome among patients with psoriasis has been proven in many countries, including Italy, Israel, India, Japan, China, Tunisia, and the United States of America.

6242 patients with psoriasis have been officially registered in Kazakhstan. About 30% of them have moderate to moderate forms of the disease. In our country, since 2020, psoriasis treatment has been included in the list of free outpatient medicines and is funded under compulsory medical insurance. Patients receive effective genetically engineered biological therapy free of charge.

Ключевые слова: псориаз, сахарный диабет, метаболический синдром, коморбидность, ожирение.

Keywords: psoriasis, diabetes mellitus, metabolic syndrome, comorbidity, obesity.

Введение

Псориаз — хроническое иммуновоспалительное заболевание кожи — часто ассоциируется с полным метаболическим синдромом или его компонентами: ожирением, артериальной гипертензией, инсулинорезистентностью, дислипидемией. Риск развития метаболического синдрома у пациентов с псориазом на 40% выше, чем в общей популяции. Общими звеньями патогенеза псориаза и метаболического синдрома являются хроническое системное вялотекущее воспаление и повышение уровня провоспалительных цитокинов. Системное воспаление способствует развитию ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. Эти состояния приводят к повышению смертности среди пациентов с псориазом. Существует положительная связь между тяжестью течения псориаза и наличием метаболического синдрома, что проявляется большей распространенностью высыпаний, сокращением сроков ремиссии и повышенным риском развития псориазического артрита. В статье представлен обзор

литературы, посвященный вопросам эпидемиологии, этиологии, патогенеза псориаза и метаболического синдрома.

Псориаз, протекающий на фоне сопутствующего СД 2 типа, чаще всего имеет очень тяжелое течение, может осложняться вторичной инфекцией. Наблюдаются такие формы, как экссудативный псориаз, псориазический полиартрит, псориаз крупных складок. Кроме того, лечение больных псориазом всегда представляет определенные трудности при назначении терапии, особенно у пациентов с сопутствующим СД, из-за невозможности применять у таких больных фотохимиотерапию, системные стероиды и др. Так же, как и СД 2 типа, псориазу часто сопутствуют такие коморбидные состояния, как ожирение, метаболический синдром, дислипидемия, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы. Факторами риска возникновения псориаза являются семейная предрасположенность, инфекции, избыточный вес и в том числе СД 2 типа. При нали-

чий данного дерматоза у одного из родителей возможность заболевания ребёнка возрастает до 25 %, а при заболевании обоих родителей – до 75 %.

Диабет увеличивает вероятность развития псориаза, заболевания, которое вызывает участки зудящей, сухой кожи, но существуют доступные методы лечения. Как и во многих неприятных моментах жизни с диабетом, некоторые состояния увеличивают вероятность развития диабета, в то время как диабет увеличивает вероятность развития других. Псориаз, кожное заболевание, является одним из них.

Оба этих состояния являются факторами риска друг для друга, что означает, что у людей с сахарным диабетом вероятность развития псориаза выше, чем у населения в целом. Хорошей новостью является то, что, по мнению экспертов, псориаз является распространенным и поддающимся лечению заболеванием.

«Люди с диабетом подвержены повышенному риску многих кожных заболеваний, а не только псориаза», — сказал доктор Джон Браунинг, сертифицированный педиатр, дерматолог и детский дерматовенеролог из Техаса. «Это часть метаболического синдрома (ожирение, гипертония, дислипидемия и инсулинорезистентность)».

Браунинг сказал, что это заболевание наиболее часто встречается у людей с сахарным диабетом 2 типа. Хотя псориаз часто наблюдается у взрослых с сахарным диабетом, он отмечает резкое ухудшение состояния кожи у детей с сахарным диабетом 2 типа, указывая на эпидемию ожирения в качестве причины. Высокий уровень глюкозы в крови и инсулина могут влиять на псориаз. По словам Бордоне, например, было доказано, что инсулин оказывает прямое воспалительное действие.

В крупном исследовании по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний изучены 130 000 историй болезни пациентов с псориазом. При тяжелом течении дерматоза артериальная гипертензия встречалась у 20 % (в контрольной группе – у 11,9 %), сахарный диабет у 7,1 % (в контрольной группе – у 3,3 %), ожирение у 20,7 % (в контроле – у 13,2 %), гиперлипидемия – у 6 % больных (в контроле – у 3,3 %). Поражения печени при псориазе занимают существенное место в семиотике органо-патий при данном дерматозе. К основным синдромам повреждения печени у больных псориазом относят цитолиз, холестаза, печеночно-клеточную недостаточность, а также иммунное воспаление. Соответственно, печеночная патология является одним из общих патогенетических механизмов развития псориаза и СД 2 типа и требует коррекции с помощью применения гепатопротекторов.

Пациенты, страдающие СД 2 типа, зачастую предъявляют жалобы на повышенную сухость кожных покровов и зуд различной степени выраженности. Нарушение функции и целостности эпидермального барьера в результате прямого воздействия факторов агрессии на роговой слой приводит к эпидермальной гиперплазии и может оказаться пусковым механизмом в развитии гиперпролиферативного кожного заболевания, такого, как псориаз.

Немаловажное значение в поражении кожи имеет и хроническая гипергликемия.

В последнее время в литературе все чаще встречаются данные о важности воспаления в развитии болезней. Роль воспаления не ограничена инфекционной и аутоиммунной патологией, его роль велика и при других заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, ожирение, онкология. Участие цитокинов в иммунорегуляции и воспалении достаточно хорошо доказано, эпидемиологическими исследованиями установлена связь между генетическим полиморфизмом и мутациями цитокиновых рецепторов и компонентов их сигнальных путей с аутоиммунными нарушениями, такими, как диабет.

Почему псориаз чаще встречается у людей с сахарным диабетом?

Как и многие другие осложнения диабета, влияние высокого уровня инсулина из-за резистентности к инсулину является основным фактором. Одно исследование, проведенное в 2021 году, пришло к выводу, что резистентность к инсулину может быть основной связью между диабетом и псориазом.

Существует также взаимосвязь между увеличением веса, воспалением и здоровьем кожи у людей, живущих с диабетом.

«Тяжесть псориаза возрастает с увеличением индекса массы тела. Диабет 2 типа также увеличивается с увеличением индекса массы тела», — сказал Бордоне. «Поскольку физические упражнения могут быть неудобными для людей с псориазом средней и тяжелой степени, это приводит к дальнейшему увеличению веса и подвергает пациентов повышенному риску развития диабета 2 типа или усугубляет их диабет, если он уже присутствует».

Проведенные ранее исследования продемонстрировали, что у пациентов с псориазом чаще встречаются ожирение, диабет и гипертензия. Пациенты с мягким течением псориаза имеют немного более высокий риск развития диабета и гипертензии с учетом возраста, пола и индекса массы тела (ИМТ). Израильское контролируемое исследование показало, что риск развития сахарного диабета был выше у пациентов с псориазом. В итальянском исследовании было выявлено, что сахарный диабет у пациентов с псориазом чаще обнаруживался в возрастной группе до 50 лет. У больных псориазом чаще имеются сердечно-сосудистые факторы риска, включая гипертензию и инфаркт миокарда в более молодом возрасте.

Псориаз на фоне метаболических нарушений чаще всего протекает тяжело. По доказательным исследованиям во многом клинической картине преобладают признаки экссудативной формы дерматоза. Очаги поражения чаще всего локализируются в крупных складках и клинически могут напоминать интертриго. Однако в отличие от интертриго очаги чешуйчатого лишая крупных складок обычно имеют выраженную инфильтрацию и приподняты над уровнем кожи. Иногда вокруг основного очага располагаются типичные папулезные элементы.

Еще одной особенностью, характерной для сочетания псориаза и метаболического синдрома, является наличие крупной бляшки или нескольких сливающихся папул в поясничной области, что мы обозначили как «симптом псориазического треугольника».

Известно, что нарушение толерантности к углеводам вызывает выраженные изменения в иммунологической системе, что способствует уменьшению хемотаксиса лейкоцитов и фагоцитозу, кроме того, нарушение сосудистой реакции приводит к значительному дефициту иммунного ответа, это увеличивает риск присоединения вторичной инфекции. *Corynebacterium minutissimum* и грибы рода *Candida* активно ферментируют глюкозу, что относит лиц с метаболическим синдромом в группу риска по предрасположенности к кандидозу и эритразме. В процессе жизнедеятельности возбудители выделяют протеазы, способные разрушать кератин, белки эндотелия и соединительной ткани, оказывая повреждающее действие на эпидермис.

Действительно, у пациентов с псориазом, протекающим на фоне сахарного диабета, нередко можно встретить клинические и лабораторные признаки кандидоза гладкой кожи, а также очаги эритразмы, причем в большинстве случаев границы характерного для эритразмы кирпично-красного свечения в лучах лампы Вуда совпадают с очертаниями псориазических папул и бляшек.

Дрожжевые поражения кожи у больных с нарушениями углеводного обмена могут распространяться на паховые и межъягодичные складки, лобок и другие прилежащие участки кожного покрова. Локализуясь в крупных складках, псориаз характеризуется обширными, резко ограниченными очагами поражения ярко-багрового цвета с выраженной инфильтрацией в основании и с бахромкой отслаивающегося рогового слоя по периферии.

У человека, страдающего псориазической онихопатией на фоне сахарного диабета, существуют условия для формирования онихомикозов. Для данной ситуации типично поражение нескольких ногтевых пластин, а возбудителями грибковой инфекции преимущественно являются ассоциации патогенных и условно-патогенных дерматомицетов.

Представленные данные свидетельствуют о том, что заболевания кожи и сахарный диабет, по-прежнему являются областью активных исследований. Достигнут определенный прогресс в понимании распространенности и патофизиологических механизмов псориаза и метаболических нарушений, позволяющих расценивать эти состояния как коморбидные.

Не вызывает сомнения, что современный пациент с псориазом нуждается в персонализированном подходе к наблюдению и лечению не только у дерматолога, но и у терапевта, эндокринолога, кардиолога и других специалистов с учетом имеющихся коморбидностей. Поэтому в настоящее время активно обсуждаются вопросы разработки концепции, методологии и инструментов скрининга сопутствующих заболеваний у пациентов,

страдающих псориазом, что крайне важно для ежедневной дерматологической практики. Так, М.А. Radtke предложил алгоритмы скрининга на наличие артериальной гипертензии, дислипидемии, ожирения, сахарного диабета, метаболического синдрома, неалкогольного стеатогепатита, депрессии, злоупотребления никотином и алкоголем и ряда других состояний.

Что касается клинической составляющей проблемы, то данные наших практических наблюдений, представленные в статье, имеют безусловную практическую ценность, поскольку содержат информацию о нюансах клинической симптоматики псориаза и о возможностях сочетания псориаза с другими дерматологическими маркерами сахарного диабета, ожирения и других компонентов метаболического синдрома. Использование этих сведений в повседневной клинической практике дерматолога может служить первым шагом диагностики коморбидных метаболических нарушений у пациентов с псориазом.

Заключение:

Приведенные данные позволяют считать псориаз иммуновоспалительным заболеванием, имеющим специфическую генетическую основу и общие с другими клиническими феноменами иммунометаболической болезни генетическими и внешними факторами риска. Это является причиной тесной связи псориаза с атеросклерозом, гипертонией, сахарным диабетом 2-го типа, ожирением и другими ассоциированными заболеваниями.

На момент манифестации или обострения псориаза другая патология, иногда несущая значительную угрозу для жизни и здоровья пациента, может находиться в латентном состоянии. Знание механизмов взаимосвязи накладывает на дерматологов дополнительную ответственность в плане диагностики и профилактики этих заболеваний, а также выбора средств фармакотерапии.

Приведенные данные подтверждают высокую актуальность изучения подходов к персонализированному лечению псориаза и сопутствующего сахарного диабета и обосновывают необходимость тесного взаимодействия врачей различных специальностей.

Список литературы

1. Уфимцева М.А., Попов А.А., Федотова Л.В., Мыльникова Е.С., Бочкарев Ю.М., Жунисова Д.С. Псориаз и метаболический синдром: обзор литературы. *Ожирение и метаболизм*. 2020;17(4):369-374. <https://doi.org/10.14341/omet12517>
2. Лыкова С.Г., Моржанаева М.А., Немчинова О.Б., Свечникова Е.В. Псориаз у пациентов с метаболическим синдромом: клинические аспекты проблемы. *Клиническая дерматология и венерология*. 2020;19(2):214-222.
3. Roberts K.K., A.E. Cocher, P.B. Lamb, P.J. Brown, D.F. Battafarano, E.M. Brunt, S.A. Harrison. The prevalence of NAFLD and NASH among patients with psoriasis in a tertiary care dermatology and rheumatology clinic. *Alimentary Pharmacol Therap* 2015; 41: 293—300.

4. Хисматулина З.Р., Аминова А.М., Курочкин Д.П., и др. Псориаз, псориатический артрит, метаболические нарушения и сердечно-сосудистые заболевания. Что общего? // Клиническая дерматология и венерология. - 2020. - Т. 19. - №2. - С. 139-147. <https://doi.org/10.17116/klinderma202019021139>

5.

<https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/643944?lang=ru>

6. Штода Ю.М., Слесаренко Н.А., Родионова Т.И., Утц С.Р., Карпова Е.Н. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩНОСТИ ПАТОГЕНЕЗА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И ПСОРИАЗА // Фундаментальные исследования. 2014. №4-3. С.647-654; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33977>

7. <https://psoriasis.life/category/know/diabet-i-psoriasis-chto-ih-svyazyvaet>